

काव्यस्वरूपं तथा काव्यप्रवेशः कथम् ?

डा.गौरी हेगडे

Karki- Naka, Honnavar, U. K. Karnatak - 581334

Email : hgourihegde@gmail.com

9449989447

प्रस्तावना -

कवेः कर्म काव्यम् । स च काव्यशब्दः कविशब्दात् ब्राह्मणदित्वात् ष्यञि निष्पन्नः कविकर्मणि वर्तते । राजशेखरस्तु कवृ वर्णे इति धातोः कर्मणि ण्यत्प्रत्ययेऽयं शब्द इत्यभिप्रैति- तदसत्, पाणिनीयतन्त्रे तद्घातोरदर्शनात् । तन्त्रातरेणाभिधानम् इत्युक्तेऽपि कार्यादिशब्दवत् अस्यापि शब्दस्य विशेष्यानिघ्नत्वापत्तिः । नहि अस्मिन्नर्थेऽयं शब्दः पुंसि स्त्रियां वा आम्नातो वर्तते । काव्य इति शब्दः पुंसि यद्यपि वर्तते तथापि भार्गवार्थकत्वात् तेन प्रकृते न कोऽप्यर्थः । एतादृशस्य काव्यस्य आविर्भावः कथं भवतीति बहुभिः बहुधा विचार्यते । तदेव यथामति प्रदर्शयते -

१. काव्यस्य कारणम् -

इह जगति यावन्तः पदार्थाः सन्ति ते तावत् नित्याः कार्याश्चेति द्वेधा विभक्ता अवलोक्यन्ते । नित्यास्ते पदार्था भवन्ति ये सर्वथा न जायन्ते, यथा गगनादयः । कार्याः पुनस्ते भवन्ति ये जनिमन्तः । अस्ति किञ्चित् कारणं तेषां जनौ । प्रकृतं यदिदं काव्यं तत् कार्यम् । तस्मात् तस्य जनौ किञ्चित् कारणमवश्यं वर्तेत । तच्च कारणं किमिति पर्यनुयोगे नैकमिदमुत्तरं श्रूयते काव्यमीमांसकेषु । तत्र दण्डिमम्मटप्रभृतयः प्राचीनाः प्रतिभा व्युत्पत्तिः अभ्यासश्चेति त्रयाणामेतेषां समुदायस्य कारणत्वं उररीकुर्वन्ति, तदुक्तं मम्मटेन -

शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात् ।

काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥¹

अत्र हेतुरिति एकवचनस्य प्रयोगात् शक्त्यादीनां समुदितानामेव कारणत्वं न तु व्यस्तानामिति स्पष्टं व्यक्तीभविष्यति । शक्तिर्नाम प्रतिभा । सा च प्रतिभाति विलक्षणः शब्दोऽर्थश्चानयेति व्युत्पत्त्या

¹ का.प्र.प्र. ३ का.३ पृ.सं २५ जयदेवस्यापि अयमेव अभिप्राय

तदुक्तं प्रतिभैव श्रुताभ्याससहिता कवितां प्रति ।

हेतुर्मृदम्बसम्बद्धा बीजमाला लतामिव ॥ (चन्द.प्र.म.का. -६पृ सं ९)

विलक्षणशब्दार्थोपस्थितिकारिणी बुद्धिः । व्युत्पत्तिः बहुज्ञत्वम् । उचितानुचितविवेचनमिति काव्यमीमांसा-
कारादयः । अभ्यासश्च अविच्छेदेन परिशीलनम् ।

जगन्नाथस्तु अत्र विभिन्नमेव कञ्चन पन्थानमनुसरति । तन्मतेन तावत् काव्यं प्रति प्रतिभामात्रं कारणम् ।
नान्यत् किञ्चित् कारणमस्ति । तस्याश्च प्रतिभायाः क्वचित् देवतामहापुरुषादिप्रसादजन्यम् अदृष्टं कारणम्,
क्वचिच्च विलक्षणं व्युत्पत्त्यभ्यासद्वयम् । न च प्रतिभादीनां समुदायस्य, व्युत्पत्त्यभ्यासद्वयमात्रस्य वा कारणत्वम्,
पञ्चवर्षवयस्के कर्णपूरे व्युत्पत्त्यभ्यासमद्वयम् अन्तरेणापि काव्योत्पत्तेः दर्शनात् । न च तत्र जन्मान्तरीयम् तत्
कल्पनीयमिति वाच्यम् - यत्र वेदादिना वलवता प्रमाणेन कार्यकारणभावस्य अवगतिः तत्रैव
व्यभिचारस्योपस्थितौ जन्मान्तरीयस्य कल्पनम् अथवा तु निर्णीतचरस्य परिष्करणम् इत्यभ्युपगमात् । यदीदं
नाङ्गीक्रियते तर्हि सर्वत्रापि व्यभिचारोपस्थितौ जन्मान्तरीयस्य कारणस्य कल्पनप्रसङ्ग इति महाननर्थः । तदेवं
प्रतिभां प्रति क्वचित् अदृष्टं कारणम्, क्वचिच्च व्युत्पत्त्यभ्यासद्वयमिति सिद्धम् ।

नन्वत्र प्रतिभां प्रति अदृष्टमात्रस्य कारणत्वमुच्यताम् - नैतत्सम्भवति, स्वजीवने चिरम् अकृतकाव्येन
केनचित् व्युत्पत्त्यभ्यासद्वये समुत्पन्ने काव्यविरचनस्य दर्शनात् । तत्रापि यदि अदृष्टस्यैव कारणत्वं कल्प्यते तर्हि
व्युत्पत्त्यभ्यासद्वयोत्पत्तेः प्रागपि काव्योत्पत्तिप्रसङ्गः । अदृष्टान्तरस्य प्रतिबन्धकत्वकल्पनमिति गौरवायैव केवलम्
। किञ्च अदृष्टमात्रस्य कारणत्वमित्यङ्गीकारे न कोऽपि पुमान् कविर्बभूवुः व्युत्पत्त्यभ्यासार्थं प्रयतेत किन्तु
देवतादिप्रसाद्यर्थं तपस्यादौ प्रवर्तेत । तस्मात् अदृष्टमात्रस्य कारणमित्येतत् सर्वथा न साम्प्रतम् ।

नन्वेवमपि व्युत्पत्त्यभ्यासद्वयस्य प्रतिभायां कारणत्वं न सिध्यति, तस्मिन् सत्यपि क्वचित् काव्यानुत्पत्तेरेव
दर्शनात् इति चेत् - नैष दोषः, तत्र व्युत्पत्त्यभ्यासद्वये सत्यपि विलक्षणत्वाभावात् । कथञ्चित् विलक्षणत्वे
प्रमाणितेऽपि अदृष्टान्तरस्य प्रतिबन्धकतया सत्त्वात् दोषाभाव इति बोध्यम् ।

काव्यं प्रति प्रतिभामात्रं कारणमित्युक्तं पूर्वम् । तत्र प्रतिभात्वम् कारणताच्छेदकम्, अर्थात्
प्रतिभासामान्यं काव्यं प्रति कारणमित्यर्थः । तेन यत्र अदृष्टजन्यप्रतिभाया काव्यं तत्र
व्युत्पत्त्यभ्यासजन्यप्रतिभायाः, यत्र च व्युत्पत्त्यभ्यासजन्यप्रतिभाया काव्यं तत्र अदृष्टजन्यप्रतिभाया अभावेऽपि न
व्यभिचारः । यद्वा, काव्यनिष्ठं वैलक्षण्यं कार्यतावच्छेदकम् इत्यङ्गीक्रियते । अर्थात् विलक्षणकाव्यं प्रति
विलक्षणैव प्रतिभा कारणमङ्गीक्रियते इति तदर्थः । एतेन अदृष्टजन्यप्रतिभाजन्यं काव्यं प्रति सैव प्रतिभा
कारणम्, व्युत्पत्त्यभ्यासद्वयजन्यप्रतिभाजन्यं काव्यं प्रति सैवेति न कुत्रापि व्यभिचारप्रसक्तिः ।

एवं प्रतिभां प्रति क्वचित् अदृष्टं कारणम्, क्वचिच्च व्युत्पत्त्यभ्यासद्वयमित्युक्तम् । तत्रापि प्रतिभात्वमेव
तद्गतवैलक्षण्यं वा कार्यतावच्छेदकमिति कल्पनीयम् । एवं च सति न कुत्रापि व्यभिचारः सम्भवति अन्यथा

अदृष्टेन यत्र प्रतिभा तत्र व्युत्पत्त्यभ्यासद्वयस्य, यत्र च व्युत्पत्त्यभ्यासद्वयेन प्रतिभा तत्र अदृष्टस्य अभाव इति व्यभिचारस्य सम्भवः । प्रतिभासामान्यस्य तद्विशेषस्य वा कार्यत्वे अभ्युपगते नायं दोषः पदं करोति । तदेवं काव्यं प्रतिभामात्रेण भवति । सा च प्रतिभा क्वचित् अदृष्टेन क्वचिच्च व्युत्पत्त्यभ्यासद्वयेन चेति जगन्नाथस्य मतं स्थितम् ।

२. काव्यस्यात्मा कः ?

काव्यं हि नानाविशेषात्मकम् । अत्र सन्त्यालङ्काराः, गुणाः, रीतयः, रसः, वक्रोक्तिः, औचित्यमेव च । तत्र सारभूतं वस्तु किम्? यच्च आत्मशब्देन व्यवहियते? - अत्र तावत् नानामुखः समयः दृश्यते विपश्चिताम् । तथा हि - भामहादयः प्राचीना आलङ्कारिका^२ अलङ्कारं काव्यस्यत्मानमामनन्ति । वामनो^३ रीतिम्, कुन्तको^४ वक्रोक्तिम्, आनन्दवर्धनो^५ ध्वनिम्, क्षेमेन्द्रः^६ औचित्यम्, भरताभिनवगुप्तमम्मटादयस्तु रसम् । तन्मतानुसारेण तत्तस्यैव प्रामुख्यम् । अत एव काव्यवाक्यानां वेदपुराणगतेभ्यो लोकगतेभ्यश्च वाक्येभ्यो वैलक्षण्यमिति तेषां भावः ।

इमे च सिद्धान्ताः तत् प्राधान्यविषयकाः शास्त्रेऽस्मिन् प्रस्थानशब्देन व्यवहियन्ते । सम्प्रदायशब्देन वा एतेषु सिद्धान्तेषु रससिद्धान्तमात्रं गच्छति । काले प्राप्तपरिपोषमद्यापि सम्यक् प्रतितिष्ठति । शेषास्तु केचिदाविर्भवन्त एव प्रायेण विनाशोन्मुखाः । अपरे तु केचित् कालानन्तरम् । तत्र वस्तुनो विचार्यमाणे योऽयं ध्वनिसिद्धान्तो विद्यते न तस्य रससिद्धान्ता न महदन्तरम् । यत् एकत्र वस्त्वलङ्काररसरूपस्य त्रिविधस्यपि ध्वनेरात्मत्वमपरत्र तदेकदेशस्य रसमात्रस्य गच्छताकालेन रससिद्धान्तस्यैव परिपोषात् पुरुषत्वेन कल्पिते

^२ अलङ्कारस्य काव्यत्वत्वं यद्यपि तैः कण्ठतो नोक्तं तथाप्येतेषां वाक्यानां परिशीलनेन विज्ञायते ।

क) न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनितामुखम् । (काव्य लं. प्र.प.का१३\पृ.सं२)

ख) अङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलङ्कृती

^३ रीतिरात्मा काव्यस्य

२ । विशिष्टा पदरचना रीतिः विशेषो गुणवत्ता का.सू.प्र.अधि द्वि अ सू.६

^४ शरीरं जीवितेनेव स्फुरितेनेव जीवितम् ।

विना निर्जीवतां येन वाक्यं याति विपश्चिताम्

वक्रोक्तिवैदग्धीभङ्गीभणितिरुच्यते । (व.जी.२.२०)

^५ काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति (२.२)

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो ।

व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ (ध्वन्या. -२.२३)

^६ औचित्यस्य चमत्कारकारिणः चारुचर्वणे ।

रसजीवितभूतस्य विचारकुरुतेऽधुना ।

उचितं प्राहुराचार्यं यदृशं किल यस्य यत् ।

उचितस्य च यो भावः तदौचित्यं प्रचक्षते ॥ (औ.वि.च.)

काव्ये रसस्यात्मतया व्यवस्थितौ इतरेषां रीत्यलङ्कारप्रभृतीनां तदनुसारेणावयवविन्यासाभरणादि स्थानीयत्वेन प्रकल्पनं विमर्शकैः कृतमवलोक्यते ।

३. काव्यप्रयोजनम्

'प्रयोजनमनुद्धिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते' इति वाक्यं सर्वेषामपि प्रसिद्धम् । ततश्च यदि कुत्रचित् प्रवृत्तिरिष्यते तर्हि तस्य किञ्चित् प्रयोजनं वर्तते । कवयस्तु काव्यस्य रचनायां प्रवर्तन्ते सहृदयाः पुनः तस्य श्रवणे दर्शने च । तस्मात् तस्य किञ्चित् प्रयोजनम् अवश्यं वर्तते इति निश्चयः । तच्च प्रयोजनं किमिति जिज्ञासायां नैकविधं मतं विमर्शकानाम् । तत्र ग्रन्थकारः विश्वनाथस्तु इमानि तावत् प्रयोजनानि वदति -

चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि ।

काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥⁷

इदं तात्पर्यम् - चतुर्वर्गस्तावत् काव्यस्य प्रयोजनम् । चतुर्वर्गो नाम धर्माधिकं पुरुषार्थचतुष्टयम् । काव्ये ये प्रवर्तन्ते सहृदयाः ते तावत् समग्रकाव्यस्य दर्शने श्रवणे वा सति 'रामादिवत् वर्तितव्यं न रावणादिवत्' इत्युपदेशं लभन्ते । तेन अमार्गे वर्तमानस्ते चतुर्वर्गसाधनोपयोगिनं कञ्चन मार्गं प्राप्नुवन्ति । तेन च मार्गे वर्तमानानां तेषां प्रागुक्तस्य प्रयोजनस्य सिद्धिर्नियमेन भवति । अथ काव्यमित्ययं मार्गो न स्यात् तर्हि अवश्यं तेषां दुष्टसङ्गादिदोषेण दुर्व्यसने रतिः भवति, ततो महती अवनतिश्च । तस्मात् काव्यमार्गोऽयं समुचितमार्गान्तरप्रापणद्वारा पुरुषार्थचतुष्टयस्य प्राप्तौ कारणं भवति । तदेवं काव्यमेतत् चतुर्वर्गस्य सम्पादकमिति सामान्याकारेण प्रतिपादितम् ।

विशेषाकारेणापि एतत् प्रतिपाद्यते, तथाहि - काव्ये भगवतः स्तवनं क्रियते बहुत्र, यथा- कुमारसम्भवे द्वितीये सर्गे ब्राह्मणः स्तवनम्, षष्ठे च शिवस्य । एवं रामायणमहाभारतादावपि काव्यान्तरे । स्तवनं च शुभं कर्मेति पुण्यं सम्भवति । धारकत्वात् पुण्यमेव धर्मः । तदेवं काव्यस्य धर्मजनकत्वं सिद्धम् ।

अन्यथापि एतदुपपाद्यते - 'एकः शब्दः सप्रयुक्तः सम्यग् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामदुग्भवति' इति तावत् श्रुतिः वर्तते । एकोऽपि शब्दः प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकं ज्ञातः समुचितेऽर्थे प्रयुक्तस्य स्वर्गलोके सर्वानप्यस्माकं मनोरथान् सफलयतीति अस्यार्थः । तत्र सर्वमनोरथसाफल्यं पुण्यमन्तरेण स सम्भवतीति साधुशब्दस्य ज्ञानपूर्वकं प्रयोगात् पुण्यं सम्भवतीति ज्ञायते । पुण्यं च धर्मः । तदेवं काव्यस्य धर्मजनकत्वम् ।

काव्यात् धनस्य गृहवाहनादेः प्राप्तिर्भवतीति सर्वेषाम् अनुभवसिद्धत्वात् न विशदीकरणम् अपेक्षते । पुरा खलु धावको नाम कश्चित् कविः रत्नावलीनाम्नीं कञ्चित् नाटिकां श्रीहर्षस्य नाम्ना निर्माय तस्मै समर्पितवान् ।

सन्तुष्टेन च राज्ञा पर्याप्तं द्रविणादिकं तस्मै प्रदत्तमिति ऐतिह्यम् । न केवलमत्र धावकादयः किन्तु बाणादयोऽपि राजानमाश्रित्य बहुद्रविणं प्राप्तवन्त इत्येतत् तदीयकृतिपरिशीलनादिना स्फुटं भविष्यति । तदेवं काव्यस्य अर्थजनकत्वम् ।

काव्यादर्थप्राप्तौ सत्यां कामप्राप्तिश्च स्वयमेव सम्भवतीति पुनस्तदुपपादनार्थं न प्रयतनीयम् । कमश्च स्रक्चन्दनवनिताप्रभृतीनां विषयाणाम् उपभोगः । न च स्वत एव कामस्य प्राप्तौ काव्यस्य तज्जनकत्वं कथं युज्यते इति वाच्यम् - विषयाणाम् उपभोगः कथं क्रियमाणः साधुर्भवति, कथं च क्रियमाणः असाधुः भवतीति तत्र तत्र प्रतिपादनात् । तदेवं काव्यस्य कामजनकत्वम् ।

ननु स्यान्नाम धर्मादिः त्रिवर्गस्य प्राप्तिः काव्यादिति, परमपुरुषार्थस्य मोक्षस्य प्राप्तिस्तु कथमिति चेत्- उच्यते, निष्कामत्वेन अर्थात् फलाभिसन्धानं विना क्रियमाणं कर्म सर्वमपि मोक्षाय कल्पते इत्येतत् गीतादौ प्रतिपादितम्, यथा- 'युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम्' इत्यादि । तेनात्रापि कवयः काव्यस्य प्रणयने प्रवर्तन्ते सहृदयाश्च तस्य श्रवणे दर्शने वा । तच्च कर्म यदि फलमनपेक्ष्य क्रियते तर्हि आवश्यकं तन्मोक्षाय भवति ।

यद्वा, 'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति' इत्यादिवाक्यं मोक्षस्वरूपप्रतिपादकमुपनिषदादौ श्रूयते,

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।

जन्मबन्धविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥⁸

इत्यादिकं च गीतायाम् । यदि एतेषां वाक्यानां साधीयसी अर्थप्रतीतिः भवति तर्हि तदनुसारेण अनुष्ठानं सम्भवति । साधीयसी चार्थप्रतीतिः व्युत्पत्त्या । सा च काव्यानुसन्धानात् । तदेवं काव्यस्य मोक्षजनकत्वमपि स्पष्टम् ।

काव्यप्रकाशकारस्य मम्मटस्य मतेन काव्यस्य तावत् इमानि प्रयोजनानि-

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।

सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥⁹ का.प्र. का-२.

यशः, समृद्धिः, व्यवहारज्ञानम्, रोगाद्यमङ्गलध्वंसः, परमानन्दप्राप्तिः, कान्तासम्मिततयोपदेशश्चेति एतानि पञ्च प्रयोजनानि काव्यात् भवन्तीति अस्यार्थः । तत्र सूक्ष्मेक्षिकया विवेचने क्रियमाणे यशः समृद्धिश्च कवेः प्रयोजनम्, व्यवहारज्ञानम्, रोगाद्यमङ्गलध्वंसः, कान्तासम्मिततयोपदेशश्च सहृदयस्य, शिष्टं चोभयोरिति निर्णयः। न च

⁸ गीता

⁹ का . प्र . का २

परमानन्दः कथं कवेः प्रयोजनमिति वाच्यम्, रसावेशेनैव प्रणयनात् तदावेशे सति आनन्दस्य अवश्यम्भावात् ।
भामहः पुनरेवम् -

धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च ।

करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिषेवणम् ॥¹⁰

धर्मादिपुरुषार्थेषु सङ्गीतादिकलासु च वैदग्ध्यम्, कीर्तिः आनन्दश्च काव्यस्य प्रयोजनमित्यर्थः । तत्र
कीर्तिः कालिदासादीनां कवीनाम् आनन्दश्च सहृदयानामिति विवेकः ।

उपसंहारः -

अत्र काव्यस्य स्वरूपम्, तद्विभागाः इत्यादयो विषयाः निरूपिताः । तथा काव्यानां विमर्शः अकारि । ‘सहस्रं
वद एकं मा लिख’ इति उक्तिः वर्तते एव । किन्तु सर्वेऽपि एवं वदन्ति चेत् किं फलम्? तस्मात् किञ्चिज्ज्ञाहं अस्यां
दिशि यथाशक्ति प्रयत्नम् अकरवम् इति सादरं निवेदयामि ।

आधारग्रन्थाः -

१. रसगङ्गाधरः, प्रकाशनविभागः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वारणासी- २२१०० (उ.प्र.)
२. साहित्यदर्पणम्, दुर्गाप्रसादत्रिवेदि, न्यू देल्लि - ११०००२
३. काव्यप्रकाशः, मम्मटः, लेखकः - वामनाचार्य रामभट्ट जलाकिकर्, भन्डार्कर् ओरियेन्टल्
रिसर्च इनस्टिट्यूट, पूना- ४११००४, १९८३
४. ಭರತಮುನಿವಿರಚಿತ, ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ.. ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ವಿಮಲಾತ್ಮಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು
ಅನುವಾದಗಲೊಂದಿಗೆ, ಅಧ್ಯ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ.
५. ಶ್ರೀ ಭೂಜರಾಜ ವಿರಚಿತ, ಚಂಪೂರಾಮಾಯಣಂ, ಪ್ರಸಾರಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ:
೫೬೦೦೫೬
೬. ಸಾಹಿತ್ಯದರ್ಪಣ. ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಟಿ. ಜಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪರಾವ್.
७. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಲೇಖಕರು, ಡಾ|| ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ವಿದ್ವಾನ್ ಎನ್.
ರಂಗನಾಥಶರ್ಮ, ವಿದ್ವಾನ್ ಎಚ್.ಕೆ.ಸಿದ್ದಗಂಗಯ್ಯ

७. ध्वन्यालोकः, श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यविरचितः, जयकृष्णदास – हरिदास गुप्तः चौखाम्बा संस्कृत सीरिज आफ्रिस्, बनारस सिटि । १९९७
१. साहित्यवल्लरी, डा॥ एन्.लक्ष्मीनारायणभट्ट, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, डीम्ड युनिवर्सिटी, न्यू देल्लि २०११.
- १०.कादम्बिनी, डा॥ एन्.लक्ष्मीनारायणभट्ट, भरत प्रेस् कल्सङ्का, उडुपि –५७६१०१
- ११.भारतीयवाङ्मयेषु रससिद्धान्तः, आद्यचरणज्ञा, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम् १९९८